

М.А. Рыбачук
ЦЭМИ РАН;
Государственный университет управления
г. Москва
m.ribachuk@gmail.com

МОДЕЛЬ МНОГОПОЛЯРНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМНОЙ СТРУКТУРЫ ФИРМЫ¹

В современных реалиях хозяйствующие субъекты сталкиваются с необходимостью трансформации управленческих подходов в связи с быстро меняющейся внешней средой, высокой конкуренцией и стремительными технологическими изменениями. Традиционные структуры управления – линейная, функциональная, проектная, дивизионная и др. – зачастую не обеспечивают требуемого уровня координации действий между подразделениями, что негативно влияет на эффективность деятельности компании. В такой ситуации становится актуальным поиск новой, более адаптивной, модели управления, обеспечивающей устойчивое развитие и системную целостность фирмы в стратегической перспективе.

В докладе предлагается модель многополярного управления, отвечающая требованиям, указанным выше, и разрабатывается подход к оптимизации системной структуры фирмы. Концепция многополярного управления, опирающаяся на достижения системной экономической теории и теории социального лидерства, предполагает формирование внутри фирмы нескольких управленческих центров, или «полюсов», каждый из которых представляет собой своеобразный аттрактор, точку притяжения сотрудников и других ресурсов, необходимых для функционирования фирмы. Такие полюса

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00948. <https://rscf.ru/project/24-18-00948>

возникают вокруг социальных лидеров, каждый из которых отвечает за развитие соответствующей внутрифирменной подсистемы: инспиративный (вдохновляющий) лидер — объектной подсистемы; духовный лидер — средовой подсистемы; культурный (технологический) — процессной подсистемы; интеллектуальный лидер — проектной подсистемы. Перечисленные лидеры создают своеобразные поля внутри компании, которые мотивируют персонал и способствуют сплочению коллектива; перечисленные подсистемы, в свою очередь, формируют системную структуру фирмы.

Для оценки успешности многополярного управления предлагается обобщенный критерий, включающий в себя четыре ключевых показателя, характеризующих деятельность фирмы: краткосрочную и долгосрочную продуктивность, краткосрочную и долгосрочную эффективность. На данные критериальные показатели влияет то, каким образом количество ресурсов, имеющееся у фирмы в текущем периоде, распределяется между ее подсистемами. В обязанности каждого лидера должно входить обеспечение бесперебойного функционирования соответствующей подсистемы и максимизация соответствующего критериального показателя. При этом инспиративный лидер отвечает за долгосрочную результативность, духовный лидер — долгосрочную эффективность, культурный лидер — краткосрочную эффективность и интеллектуальный лидер — краткосрочную результативность.

Аналогичным образом можно построить модель оптимизации распределения аддитивных ресурсов фирмы (финансовых, материальных, человеческих, интеллектуальных и др.) для максимизации ее результативности и эффективности в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

Предложенная модель также позволяет решить задачу оптимизации системной структуры фирмы посредством регулирования состава и объема ресурсов, направляемых на развитие соответствующего типа подсистем.

Применение модели многополярного управления позволит руководству фирмы, с одной стороны, сосредоточиться

на эффективной работе ее важнейших подсистем, а с другой — обеспечить консолидацию ресурсов для достижения стратегической устойчивости развития компании. Одним из ключевых преимуществ многополярной модели является возможность гармонизации внутренних процессов фирмы и повышения ее адаптивности к изменениям внешней среды. За счет наличия нескольких центров притяжения компания может быстрее реагировать на внешние вызовы, сохраняя при этом целостность и устойчивость. Кроме того, такая структура способствует равномерному распределению ответственности и снижает административные издержки.

Ключевые слова: многополярное управление фирмой, оптимизация системной структуры, системная экономическая теория, социальное лидерство.

Классификация JEL: L20, M12, M14, O15.